

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337865>

G'ARBIY O'ZBEKISTONNING KARBONAT RIFLI FORMATSIYASI VA UNING PAYDO BO'LISHIDA MARJONLARNING AHAMIYATI

Bo'riyev.S.S

Qarshi davlat universiteti assistenti

burievsardor92@gmail.com

***Annotatsiya:** G'arbiy O'zbekistonning qidiruv maydonlari kesmalaridan ham muhim stratigrafik ahamiyatga ega bo'lgan marjonlar o'rganildi. Bular ma'lum darajada karbonat rifli formatsiyasi va uning paydo bo'lishida marjonlarning ahamiyatini ko'rsatib beradi. Shunday qilib, marjonlar kompleksi har tomonlama o'rganilganda va ularning geografik va stratigrafik tarqalishini boshqa joylar bilan solishtirganda Buxoro-Xivaning neft-gaz qazib olish hududida ham rif hosil bo'lgan vaqt o'rta-yuqori oksford va kimerij asriga to'g'ri keladi.*

***Kalit so'zlar:** Marjonlar kompleksi, Tetis dengizi, rif qurilmalari, organogen, genetik, paleontologik, karbonat, rifogen, biostratigrafik.*

***Annotation:** Corals of significant stratigraphic significance have also been studied from the incisions of the exploration fields of Western Uzbekistan. These show to some extent the importance of corals in the carbonate reef formation and its formation. Thus, when the complex of corals is comprehensively studied and their geographical and stratigraphic distribution is compared with other places in the oil and gas production area of Bukhara-Khiva, the time of reef formation also dates back to the middle-upper Oxford and chimeric ages.*

***Keywords:** Coral complex, Tethys Sea, reef structures, organogenic, genetic, paleontological, carbonate, rifogenic, biostratigraphic.*

Buxoro - Xiva regionidagi karbonat rifli formatsiyasiga taalluqli marjonlarning stratigrafik joylanishi tahlili rifogen qatlamlarini aniq, ajratishni, ularning yoshini qat'iy ravishda o'rta-yuqori oksford va kimerij asriga to'g'ri kelishini va ularni yuqori yura davrida Tetis dengizi qoplagan joylarning qatlamlari bilan taqqoslashni taqozo etadi.

Dengizko'l ko'tarilmasidagi karbonat formatsiyasidagi rif qurilmalari va uglevodorod qatlamlari tadqiqi shuni ko'rsatadiki, ularning tarkibi, yoshi va

joylashgan maydonlarini aniqlash murakkab geologik qidiruv jarayonidir. Shuning uchun rif chegaralari va organogenli karbonat qatlamlarini genetik tiplarining tarqalishi zonalarini aniqlash va ularning yoshini belgilab olish muhim iqtisodiy ahamiyatga egadir.

Ilgari Hisor tizmasining janubiy-g'arbiy etaklari kesmalaridagi karbonat formatsiyasining rif turkumlari yoshi o'rta-yuqori kellovey, quyi va yuqori oksford deb belgilangan (V.D.Ilin va boshqalar, 1974).

Buxoro-Xiva yopiq hududlari hududidagi riflarning yoshini aniqlash, ularni Hisor tog'ining Janubiy-G'arbiy etaklaridagi riflarga taqqoslash yo'li bilan olib borilgan. Natijada, Qorason-Qorabayir (o'rta-yuqori kellovey), Laylakkon-Qoraqum (quyi-yuqori oksford) va nihoyat, Kuhitong-Dengizko'l (yuqori oksford) rif zonolari ham aniqlangan (V.D.Ilin va boshqalar, 1976).

Shuni unutmaslik kerakki, G'arbiy O'zbekistonning yopiq hududlaridagi va Janubiy-G'arbiy Hisordagi uchta yoshga bo'lingan rif zonolari paleontologik ma'lumotlarga aynan to'g'ri keladi deb bo'lmaydi. Chunki, muhim biostratigrafik ahamiyatga ega bo'lgan marjonlarning roli hisobga olinmagan.

Shundan so'ng A.G.Ibroximov aniqlagan asoslarga binoan va marjonlarni o'rganish natijasida Buxoro-Xiva neft-gaz qazib chiqarish hududidagi rif turmushi tipi yuqori oksford deb belgilangan (A.G.Ibrohimov va S.T.Xusanov, 1980).

Keyingi olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, marjonlar kompleksi pastki oksforddan boshlanadi. Chunki hozir oksford yarusi uchga bo'linadi (Zona yurskoy sistem, 1982), Bundan tashqari aniqlangan juda ko'p marjon turlari Qrim, Kavkaz va G'arbiy Yevropada kimerij, hattoki titon yarusida tarqalgan. Shularni inobatga olib, g'ovurdoq rif kompleksidagi asosiy rif quruvchi marjonlardan ayrimlarining geografik va stratigrafik tarqalishini ko'rib chiqamiz.

Masalan, *Calamophylliopsis flabellum* (Michelin) - Ozarbayjonda o'rta-yuqori oksford va quyi kimerijda, Gruziyada luzitan-kimerijda, Polshada o'rta-yuqori oksfordda, Ruminiyada yuqori oksford - quyi kimerijda, Yugoslaviyada quyi malmda, Shveysariya va Fransiya rorak - quyi kimerijda, Angliyada "Coral rag" qatlamlarida uchraydi.

Calamophylliopsis etalloni Kobu - Germaniyada yuqori oksfordda, Shveysariyada quyi kimerijda, Shimoliy Kavkaz va Chexoslovakiyada yuqori titonda, Ozarbayjonda ham yuqori titonda tarqalgan. *Calamophylliopsis disputabilis* (Becker) - Germaniyada yuqori oksford va quyi kimerijda, Shveysariyada esa kimerij qatlamlarida uchraydi.

Thecosmilia cartueri Koby - Fransiya va Shveysariyada yuqori Oksford uchun, Gruziyada esa kimerij uchun xarakterlidir.

Stylosmilia suevica Becker - Polshada o'rta-yuqori Oksfordda, Ozarbayjonda esa quyi kimerijda tarqalgan.

Xullas, yig'ilgan ma'lumotlardan shu narsa ma'lum bo'ldiki, ko'pchilik marjonlar Hisor tog'lari Janubiy-G'arbiy etaklarida va Buxoro-Xiva neft-gaz havzalaridagi o'rta-yuqori oksford yotqiziqlarida uchraydi.

Masalan, *Microsolena fromenteli* Koby, *Dimor-pharaea expansa* Solomko, *Thecosmilia* vurguni Babaev, *Calamophylliopsis kyrvakarensis* Babaev.

Kimerij yarusini asosan karbonat formatsiyaning yuqori qismidagi rifli oxaktoshlardan olingan marjonlar kompleksi asosida to'liq tasdiqlash mumkin.

Masalan, *Schizosmilia koniakensis* (Ogilvie) - Yugoslaviyada yuqori Oksford - quyi kimerijda, Polsha va Chexoslovakiyada yuqori titonda uchraydi *Diplocoenia taurica* Dampel - Qrimda titondan aniqlangan.

Cyathophora exceisa Koby- Fransiya va Portugaliyada kimerij va titonda tarqalgan, *Pseudocoenia limbata* (Goldfuss) - Gruzziya, Ozarbayjon va Qrimda titonda uchraydi.

Kimerij yarusi karbonat formatsiyasining yuqori qismidagi rifli oxaktoshlardan olingan marjonlar kompleksi asosida o'rnatildi.

Izlanishlar natijasida Hisor tog'ining janubiy-g'arbiy etaklaridagi karbonat rif formatsiyasi kesmalaridan va Buxoro-Xiva neft-gaz qazib olinayotgan viloyatlardagi quduqlardan olingan kernlardan quyidagi marjonlar aniqlandi: *Stylosmilia suevica* Becker, *Calamophylliopsis etalloni* Koby, *S. flabellum* Blainv., *Thamnasteria concinna* (Goldfuss), *Heliocoenia etalloni* Koby, *Diplocoenia gagarini* Babaev, *Favia michelini* Edw. et Haime va boshqalar. Ular Ozarbayjonda, Gruzziyada, Germaniya, Shvesariya va boshqa joylarda o'rta-yuqori oksford-kimerij yotqiziqlaridagi rifli oxaktoshlarda uchraydi.

Buxoro – Xiva regionidagi karbonat rifli formatsiyasidan to'plangan marjonlarning tarqalishi shundan dalolat beradiki, bu yerda hududi Tetis dengizining boshqa joylaridagi kabi o'rta-yuqori oksford va kimerij asrida rif hosil bo'lishiga juda qulay sharoit bo'lgan.

Xullas, Buxoro – Xiva regionidagi rif kompleksida uchraydigan marjonlar shundan dalolat beradiki, ular G'arbiy Yevropada ham asosiy rif quruvchi marjonlar avlodining (*Aplosmilia*, *Stylosmilia*, *Calamophylliopsis*, *Cyathophora* va boshqalar) vakillari bo'lishgan.

Yuqorida bayon etilganlarni hisobga olib shuni ta'kidlash lozimki, Buxoro-Xiva neft-gaz qazib olinadigan hududlardagi riflar ham o'rta-yuqori oksford va kimerijga tegishlidir.

Xullas, yuqori yura davri karbonat rifli formatsiyasining marjonlarini o'rganish natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, ular juda katta stratigrafik ahamiyatga ega bo'lib, yotqiziqalar yoshini aniqlashda va taqqoslashda foydalanish mumkin ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Babayev R. G., kichik Kavkazning Shimoliy-Sharqiy qismidagi (Ozarbayjon) kech yur olti nurli marjonlari (sklerak-tiniy). Nashr. kunlar, Boku, 1973, 166 p.

2. Beznosov N. V., Kutuzova Z. B., Rumakin V. M. G'arbiy O'zbekistonda sulfat-galogen va karbonat shakllanishining chegara qatlamlarining tuzilishi va yoshi. Kitobda "SSSR janubidagi rif komplekslarining geologiyasi va neft va gazliligi". M., 1978 yil.

3. Bendukidze N. S. Kavkaz va Qrimning kech yura davri rifogenik marjonlari. Nashr. Metznieb tomonidan . Tbilisi, 1982, 166 s, jadval.1-35.

4. Bendukidze N. S, Chikovani A. A. paleontologiya asoslari. T. 2. Gubkalar, arxosiatlar, koelenteratlar va qurtlar. "Olti nurli marjonlarning kichik sinfi" bo'limi. M. Nashr. SSSR FANLAR AKADEMIYASI, 1962. 357-423-betlar, jadval.1-10.

5. Ibragimov A. G., Husanov S. T. G'arbiy O'zbekiston rif majmualarining yoshi to'g'risida. O'zbekiston Respublikasigeol. - № 6, 1980. 27-34-betlar.

6. Sayfullaevich, Bo'riev Sardor. "G'ARBIY O'ZBEKISTONDA TERRIGEN YURA YOTQIZIQLARINING GAZLILIK ISTIQBOLLARI." *Journal of new century innovations* 38.1 <https://newjournal.org/new/article/view/8897> (2023): 93-96.

7. Bo'riev, Sardor Sayfullaevich. "QATLAMNI GIDRAVLIK YORISH (QGY) NI AMALGA OSHIRISHDA QO'LLANILADIGAN AGREGATLARNING BOG'LANMASI." *INTERNATIONAL CONFERENCES*. Vol. 1. No. 1. 2023.

8. Bo'riev, Sardor Sayfullaevich. "KON SHAROITIDA QATLAM GIDRAVLIK YORILGANDAN KEYIN QUDUQDA YUVISH ISHLARININI AMALGA OSHIRISH BO'YICHA KO'RSATMALAR." *Educational Research in Universal Sciences* 2.4 (2023): 582-585.

9. Sayfullaevich, Bo'riev Sardor. "GAZ AJRATGICHNING ISH PRINSIPI VA TUZILISHINI O'RGANISH." *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ* 34.3 <https://newjournal.org/01/article/view/9782> (2023): 163-168.

10. Sayfullaevich, Bo'riev Sardor, and Raufov Mirabbos Mamadali o'g'li. "QATLAMNI SINAB KO'RISH USULLARI. QATLAMNI TO'G'RIDAN-TO'G'RI SINAB KO'RISH USULLARI. XIMOYA TIZMASI ORQALI SINASH." *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ* 34.3 <https://newjournal.org/01/article/view/9783> (2023): 169-173.

11. Sayfullaevich, Bo'riev Sardor. "QUDUQ TUBI DVIGATELLARI YORDAMIDA BURG'ILASHDA QUDUQNI SIRKULYATSION TIZIMIDAGI BOSIM YO'QOTILISHINI HISOBLASH." *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ* 34.3 <https://newjournal.org/01/article/view/9784> (2023): 174-178.
12. Bo'riev, Sardor Sayfullaevich. "KON SHROITIDA QO 'LLANILADIGAN QATLAMNI GIDRAVLIK YORISH TEXNIKALARI VA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLANILISH TAHLILI." *Educational Research in Universal Sciences* 2.1 (2023): 54-58.
13. Sayfullaevich, Bo'riev Sardor. "QATLAMNI GIDRAVLIK YORISHDA QO 'LLANILADIGAN ERITMALAR TURINI ASOSLASH." *Journal of new century innovations* 11.1 <https://newjournal.org/new/article/view/1321> (2022): 69-75.
14. Bo'riev, S. S., & Eshturdiyev Temurbek Diyor o'g'li. (2024). ZARAFSHON-OLOY KAMARI NODIR VA KAMYOB METALLAR MA'DANLASHUVINING METOLLOGENIYASI . *Educational Research in Universal Sciences*, 3(11), <https://researchweb.uz/index.php/erus/article/view/15> 40-44.